

СУСПЕНДИРОВАННЫЕ УДОБРЕНИЯ НА ОСНОВЕ МЕСТНОГО СЫРЬЯ

доктор технических наук (Dsc), доцент Р.М.Назирова
Ферганский политехнический институт.

[doi.org/ 10.5281/zenodo.11235183](https://doi.org/10.5281/zenodo.11235183)

Аннотация: В области технологии минеральных удобрений и сельского хозяйства актуальной проблемой является создание комплексных суспендированных удобрительных препаратов, способствующих повышению жизнестойкости растений к неблагоприятным условиям внешней среды и сопротивляемости растений к клещам и другим заболеваниям, а также к повышению урожайности. В данной статье приведены результаты исследований по разработке суспендированных удобрений на основе местного сырья.

Ключевые слова: удобрение, суспензия, азотно-кислотная переработка, химический состав, универсальное действие.

Жидкие суспендированные удобрения по сравнению со стандартными твердыми туками отличаются простотой производства, и полностью удовлетворяют требованиям сельскохозяйственного производства. При его производстве исключаются из технологического процесса энергоемкие стадии – упаривание, сушка, грануляция, классификация и другие, сокращаются пылегазовые выбросы в атмосферу.

В настоящее время отсутствуют технологии получения комплексных препаратов универсального действия, как для корневой, так и для внекорневой подкормки, являющиеся эффективным удобрением и инсектицидом, уничтожающих паутинный клещ и сосущих вредителей.

С целью расширения ассортимента выпускаемых удобрений для широкого потребления разработана технология получения жидкой суспендированной фосфорсодержащей селитры (ЖСФС). Одним из основных преимуществ технологии производства ЖСФС этим методом является более целесообразное использование азотной кислоты не только как реагента для разложения фоссырья и перевода фосфатов в растворимое хорошо усвояемое растениями состояние, но и как источника азота.

Для разработки химических и технологических основ процессов получения жидких суспендированных фосфорсодержащих удобрений для внекорневой подкормки растений, содержащей основные элементы питания (NPKCaS) в требуемых соотношениях, изучено влияние нормы (20-70% от стехиометрии на образование монокальцийфосфата и нитрата кальция) азотной кислоты на степень разложения Кызылкумских фосфоритов в присутствии серы, нитрата

аммония, карбамида и хлорида калия на химический состав и реологические свойства получаемого продукта.

Для изучения влияния технологических параметров на химический состав жидких суспендированных удобрений (ЖСУ) фосфатное сырье при интенсивном перемешивании обрабатывали неконцентрированной азотной кислоты. Норму азотной кислоты рассчитывали на содержание фосфатных и карбонатных минералов фосфорита по стехиометрии. Фосфоритную муку при интенсивном перемешивании обрабатывали расчетным количеством азотной кислоты в течение 5-10 минут. Полученную активированную фосфоритную муку смешивали расчетным количеством раствора нитрата аммония и анализировали на содержание основных питательных веществ, определяли реологические свойства в зависимости от температуры.

Процесс разложения легко осуществим и взаимодействие компонентов происходит в «твердофазном режиме» без пенообразования. Результаты разложения фосмуки неполной нормой азотной кислоты показывают (табл. 1), что с увеличением нормы азотной кислоты повышается степень разложения (активации) фосфорита. Например, при норме 20% азотной кислоты коэффициент разложения составляет 26,08%. Продукт при влажности 9,99% H₂O содержит 14,15% фосфора и 2,82% азота в виде нитрата кальция.

Таблица 1

Химический состав продуктов азотнокислотного разложения
необогатенной фосмуки в зависимости от нормы кислоты, %

Норма HNO ₃ , %	P ₂ O ₅		N	CaO		H ₂ O	CO ₂	Ca(NO ₃) ₂
	общ.	усв.		общ.	усв.			
20	14,15	3,69	2,82	35,23	10,23	9,99	9,62	16,54
30	13,00	5,15	3,77	32,37	11,39	13,32	7,86	22,12
40	11,86	6,05	4,73	29,52	12,71	16,74	6,11	27,72
50	11,06	6,54	5,43	27,52	15,03	19,19	4,83	31,86
60	10,27	6,68	6,14	25,55	16,49	21,75	3,55	35,99

70	9,78	6,87	6,85	23,58	17,15	24,31	2,27	40,12
----	------	------	------	-------	-------	-------	------	-------

Увеличение нормы азотной кислоты увеличивает разложение фосмуки Кр. При норме кислоты 70% и выше процесс сопровождается пенообразованием. С увеличением нормы кислоты повышается в продукте содержание нитрата кальция и воды. Дальнейшее повышение нормы азотной кислоты приводит к образованию вначале мажущейся массы, далее трудно транспортабельной густой пульпы. Для повышения содержания питательного компонента азота в продукт азотнокислотной переработки (АКП) фосмуки добавили раствор аммиачной селитры. Аммиачную селитру получают путем нейтрализации азотной кислоты аммиачной водой. При этом получается 32,30 %-ный раствор аммиачной селитры. Для синтеза ЖСУ соотношением N:P=1:(0,5-1) необходимое количество данного раствора вводили при постоянном перемешивании в азотнокислотную пульпу. При этом происходит активации неразложившейся части фосмуки. Установлено, что с увеличением нормы азотной кислоты на разложения фосмуки повышается содержание нитрата кальция в продукте и для получения уравновешенного ЖСУ требуется незначительное количество раствора нитрата аммония. При введении в пульпу раствора аммиачной селитры получается жидкое удобрение с содержанием воды при 20 %-нормы кислоты 38,88-49,88 %. В остальных нормах кислоты содержание воды колеблется в пределах 35-48 %. Такое ЖСУ при длительном хранении расслаивается. Поэтому рекомендуется применять ЖСУ с высоким содержанием воды в хозяйствах вблизи завода изготовителя.

Оптимальным условиям является норма азотной кислоты 40-50 % от стехиометрии. При этом ЖСУ содержит по 7-8 % азота и фосфора.

Изучение реологических свойств ЖСУ показывают, что суспендированные удобрения при влажности 35-49% H₂O транспортабельны. С повышением температуры вязкость и плотность ЖСУ снижается. При 20°C плотность ЖСУ при норме 40-50% азотной кислоты и соотношении N:P составляет 1,4-1,6г/см³.

Литература

1. Султанов Б.Э., Эркаев А.У., Турсунова З.М., Намазов Ш.С., Салимов З.С. Обогащение фосфоритов Центральных Кызылкумов азотной кислотой // Труды международной научно-практ. конф. 28-30 октября 2002.- Чимкент, 2002. Т.1. - С. 226-228.

2. Султанов Б.Э., Намазов Ш.С., Турсунова З.М., Эркаев А.У., Хамраев С.С., Беглов Б.М. Дисперсный состав концентрата, получаемого при обогащении

фосфорита Центральных Кызылкумов азотной кислотой // Узб. хим. ж. - 2003. - №5. - С. 51-54.

3. Султанов Б.Э. Технология обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов и переработка их в комплексные удобрения: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Ташкент. 2004. – 20 с.

4. Ибрагимов Г.И., Дехканов З.К., Намазов Ш.С., Реймов А.М., Раджабов Р.Р. К вопросу химического обогащения фосфоритов Центральных Кызылкумов // Материалы международной научно-технической конференции «Современные техника и технологии горно-металлургической отрасли и пути их развития», 12-14 мая 2010г. – г. Навои, 2010. – С. 111-112.